

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЭКСПЛИКАЦИИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В НАИМЕНОВАНИЯХ АНГЛО- И РУССКОЯЗЫЧНЫХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТОК-ШОУ

Статья посвящена сопоставительному анализу вербальных средств реализации идеологичности в наименованиях российских и американских политических ток-шоу. Цель – выявление общих и специфических вербальных стратегий кодирования идеологии в полярных медиамоделях. В работе применен комплексный междисциплинарный подход, включающий: сопоставительный метод, а также дискурс-анализ, прагмалингвистический, контекстуальный и интерпретативный виды анализа. В работе установлено, что идеологическая маркированность в англоязычных наименованиях эксплицируется преимущественно посредством сатиры, иронии и оценочной лексики, ориентированной на критику власти. В русскоязычном сегменте доминируют утвердительные синтаксические конструкции, оценочная лексика с резко негативной коннотацией, риторические вопросы, официальные эвфемизмы, утвердительные конструкции с модальностью достоверности, посредством которых кодируется развернутая политическая программа, предлагаемая зрительской аудитории. Результаты исследования могут быть интегрированы в теоретическую базу политической лингвистики как верифицированная модель описания идеологически маркированных номинативных стратегий в сопоставительном аспекте.

Ключевые слова: наименования ток-шоу, социально-политические ток-шоу, медиамодель, идеология, языковые средства, лексико-стилистические средства.

LANGUAGE MEANS OF IDEOLOGICAL COMPONENT EXPLICATION IN ENGLISH AND RUSSIAN SOCIO-POLITICAL TALK SHOWS NAMES

The article addresses the comparative analysis of language means verbalizing the ideological character of Russian and American political talk shows titles. The aim is to identify common and specific verbal strategies for encoding ideology in polar media models. The study employs a comprehensive interdisciplinary approach, including the comparative method, as well as discourse analysis, pragmalinguistic, contextual and interpretative types of analysis. It has been established that ideological marking in English-language titles is explicated primarily through satire, irony, and evaluative vocabulary oriented towards criticism of authority. In the Russian-language segment, affirmative syntactic constructions, evaluative vocabulary with sharply negative connotations, rhetorical questions, official euphemisms, and affirmative constructions with epistemic modality dominate, through which an elaborated political program is encoded and offered to the mass addressee. The results of the study can be integrated into the theoretical framework of political linguistics as a verified model for describing ideologically marked nominative strategies in a comparative aspect.

Key words: headlines of talk shows, socio-political talk shows, media model, ideology, linguistic means, lexical and stylistic means.

Современная гуманитарная наука включает масштабный перечень исследований, посвящённых методам и средствам управления сознанием зрительской аудитории. Тем не менее, эмпирическое описание манипулятивных стратегий и тактик оказывается недостаточным для решения фундаментальной проблемы ориентации личности в медийном пространстве. Данный вопрос требует рассмотрения в более широком контексте – с позиций исследования роли дискурса и текста в формировании восприятия политической действительности. Ключевым концептом такого анализа выступает идеология, понимаемая в данном исследовании как комплексная система идей, взглядов и оценок, отражающая мировоззрение определённых групп и конструирующая специфическую картину мира [Райзберг, 2012]. Как отмечает А. Б. Бушев, оценочность, лежащая в основе идеологем, является фундаментальной характеристикой человеческого бытия и одним из основных свойств политического дискурса [Бушев, 2018]. В этой связи особую актуальность приобретает анализ речевой деятельности, направленный на пропаганду идей, эмоциональное воздействие с целью формирования общественного согласия [Чудинов, 2008]. Как указывает С. А. Зелинский, эффективная идеология часто действует скрытно, а её воздействие на массовое сознание может оставаться для аудитории неочевидным, что делает задачу экспликации особенно актуальной [Зелинский, 2008]. По мнению исследователей, наименования социально-политических ток-шоу выступают инструментом дискурсивного конструирования, направленного на формирование у зрительской аудитории когнитивных схем интерпретации политической реальности и механизмов социально-групповой идентификации. Данная функция наименований реализуется через их способность транслировать идеологическое содержание. Идеологичность в контексте наименований социально-политических ток-шоу представляет собой особый прагматический механизм, функционирующий на грани семантики и дискурсивных практик, целью которого является не нейтральное информирование, а программирование восприятия массовой аудитории. В отличие от широкого понимания идеологии как системы ценностей, идеологичность наименований проявляется исключительно на уровне референции и номинации, не столько сообщая о событии, сколько конструируя реальность и имплицитно воздействуя на зрительскую аудиторию. Способность наименований программировать восприятие аудитории определенной информации, транслируемой СМИ, объясняется механизмами медиафрейминга.

Исследователи фрейминга указывают на то, что при анализе медиатекста необходимо обратить внимание в первую очередь на «тональность наименования», т. к. аудитория запоминает в основном «тональность» сообщения и его общую

направленность, а не его детали и содержание [Дунас, Салихова, Толоконникова, Бабына, 2022]. Медиафрейминг определяется как ключевая дискурсивная стратегия, применяемая политическими акторами для управления восприятием и интерпретацией гражданами политических явлений [Пономарев, 2013]. В современной медиасреде наименования ток-шоу функционируют не независимо от самих программ, трансформируясь в элементы повседневного дискурса, формируя общественное мнение вне ознакомления с содержанием ток-шоу. Таким образом, направленность медиавоздействия на аудиторию выстраивается не от содержания к наименованию, а наоборот: наименование формирует фрейм, который структурирует восприятие аудитории.

К исследованию наименований обращались как отечественные, так и зарубежные ученые [Винокур, 1999; Бессонов, 1958; Fowler, 1991; Morley, 2003 и др.]. Информационное наполнение наименования социально-политического ток-шоу позволяет воспринимать его как отдельное высказывание, обладающее значительным семантико-прагматическим потенциалом, которое выполняет номинативную и рекламную функции, реализуя важнейшие свойства политического дискурса: экспрессивность, идеологичность, манипулятивность и оценочность [Карамова, 2013]. В рамках ограниченного набора лексических и синтаксических средств создатели шоу вынуждены закодировать свою позицию, обозначить круг «своих» и «чужих», задать эмоциональный тон и рамки восприятия обсуждаемой проблемы. Таким образом, анализ наименований представляет собой продуктивный метод выявления базовых нарративов и ценностных ориентиров, стоящих за тем или иным медийным продуктом в политическом дискурсе и дискурсе СМИ.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью комплексного сопоставительного анализа наименований социально-политических ток-шоу в разных лингвокультурных и политических контекстах западной и российской медиамodelей. С одной стороны, англо- и русскоязычные ток-шоу представляют собой полярные случаи с точки зрения их отношения к официальной власти и целей коммуникации. С другой – в обоих типах применяется идентичный набор вербальных стратегий для экспликации своей идеологической позиции, что позволяет провести их сопоставительный анализ.

Материалом исследования являются 60 наименований англо- и 60 русскоязычных социально-политических ток-шоу (The Daily Show, Face the Nation, The Debate, «60 минут», «Время покажет», «Прямой эфир»), вышедших в эфир в 2024–2025 годах на американском и российском телевидении. Выбор материала исследования детерминирован комплексом жанровых, тематических и лингвокультурных критериев, что

позволяет проецировать выводы исследования на расширенный корпус англо- и русскоязычных наименований телепередач данного жанра.

Целью данного исследования является сопоставительный анализ ключевых вербальных средств, реализующих идеологичность в наименованиях англо- и русскоязычных социально-политических ток-шоу. Для достижения этой цели ставится ряд задач: определить корпус вербальных средств, используемых для выражения идеологической составляющей в наименованиях ток-шоу; проанализировать лексико-стилистические средства и синтаксические конструкции, реализующие идеологическую составляющую, конструирующую образ «своего» и «чужого» в англо- и русскоязычном политическом дискурсе и дискурсе СМИ; выявить общие закономерности и принципиальные различия наименований социально-политических ток-шоу, обусловленные спецификой западной и российской медиамodelей.

Британское и американское коммуникативное поведение сформировалось в общей либерально-демократической парадигме под влиянием принципов правового государства и парламентаризма. Его специфика отражается в институционализированном плюрализме мнений и доминировании биполярной политической системы, детерминируя воспроизводство бинарной риторики. В основе британского и американского коммуникативного поведения лежит длительная историческая эволюция, утвердившая концепцию неотъемлемых прав человека, свободы слова и индивидуализма. Споры и конфликты веками решались в судах и парламенте через процедурные дебаты, апелляцию к прецедентам и законам, что выработало культуру аргументации, где логика ценится выше эмоций. Совокупность указанных исторических и политических факторов обусловила становление западной медиамodelи – системы принципов и практик, сложившейся в медиасистемах стран Западной Европы и Северной Америки, обуславливая её дихотомическое противопоставление элитарным и авторитарным медийным системам.

Российская медиамodelь представляет собой институционально сложившуюся систему организации медиакommunikации, характеризующуюся высокой степенью интеграции СМИ в государственную систему. Современная российская медиамodelь детерминирована комплексом историко-культурных факторов, формирующих её уникальные характеристики на основе элитарных традиций, заложивших основы понимания медиа как инструмента государственной политики. Советский период закрепил за средствами массовой информации институциональную роль проводника государственной идеологии. Кроме того, в основе российской медиамodelи лежат

патерналистские установки общественного сознания, обусловленные культурно-историческими факторами, представляющие собой устойчивую систему ценностных ориентаций и социальных ожиданий [Коноплев, 2024; Латов, 2025; Петрова, 2020; Bartling, Srinivasan, 2025; Großmann, 2025].

Закономерным следствием описанных различий в медиамоделях становятся и наблюдаемые расхождения в принципах номинации социально-политических ток-шоу. Поскольку наименование программы выполняет не только идентифицирующую, но и стратегическую функцию, анализ наименований ток-шоу позволяет выявить глубинные механизмы реализации диалогичности, характерные для каждой лингвокультуры. Анализ наименований социально политических ток-шоу позволит эксплицировать культурно-специфические модели номинации, функционирующие в российской и западной медиамодели.

Обратимся к рассмотрению англоязычных наименований социально-политических ток-шоу в аспекте их идеологической маркированности. Реализация идеологичности в англоязычных наименованиях социально-политических ток-шоу представляет собой многоуровневый лингвистический процесс, охватывающий лексические, стилистические, синтаксические, прагматические и композиционные средства. Рассмотрим реализацию идеологичности в англоязычных наименованиях социально-политических ток-шоу. Данное свойство политического дискурса может реализоваться посредством оценочной и идеологически окрашенной лексики: *Jon Stewart on Trump's "Victimless" Fraud & Jordan Klepper on Trump's Bible Grift* [The Daily Show, 30.03.2024]. Лексическая единица «**grift**» указывает на негативную оценку действий Трампа, который обвиняется в циничном использовании религиозной символики с целью получения политической или финансовой выгоды. Словосочетание «**Calls BS**» (сокращение от «*calls bullshit*» – букв. «называет чушью / ложью») в наименовании передачи «*The Daily Show Jon Stewart Calls BS on Trump & the GOP's Performative Patriotism*» [The Daily Show, 12.03.2024] является сильным идеологическим маркером, прямо указывающим на показной и неискренний патриотизм Трампа и республиканцев. Фраза «**Calls BS**» противопоставляет истинные ценности (которые, по мнению Стюарта, должны стоять за патриотизмом) и политический театр Трампа. Ключевое понятие «**Performative patriotism**» разоблачает действия, совершаемые для демонстрации мнимого патриотизма. Словосочетание «**freaks out**» (с англ. «*теряет самообладание*», «*впадает в истерику*», «*паникует*») в наименовании «*Fox News Freaks Out Over Easter Falling on Trans Visibility Day*» [The Daily Show, 03.04.24] является

мощным идеологическим инструментом, выражающим либерально-прогрессивную критику консервативных СМИ как сил, намеренно раздувающих «культурные войны» для мобилизации аудитории.

Идеологичность в наименовании ток-шоу может быть выражена стилистическими средствами, такими как ирония, сарказм или метафора. В наименовании «*Welcome to Trump Elementary*» [The Daily Show, 05.04.2024] фраза «*Welcome*» имитирует дружелюбный, гостеприимный тон, что контрастирует с критическим содержанием сюжета, сравнивая политическую кампанию с поведением детей в начальной школе.

Метафора «*Tyranny of the minority*» в наименовании «*Steven Levitsky – «Tyranny of the Minority» and Improving Our Democracy*» [The Daily Show, 12.03.2024] формирует идеологическую рамку для понимания кризиса демократии. В соответствии с содержанием наименования, главная опасность исходит от организованного, решительного меньшинства, которое использует легальные, но антидемократические инструменты, подавляющие волю большинства.

Синтаксические и прагматические средства являются эффективным лингвистическим инструментарием, выражающим идеологичность в наименованиях социально-политических ток-шоу. Применение кавычек в наименовании *Jon Stewart Unpacks the GOP's «Migrant Crime» Narrative* [The Daily Show, 05.03.2024] фраза «*Migrant Crime*» *Narrative* выражает позицию авторов программы, дистанцирующую их от позиции оппонентов.

Риторические вопросы и провокационные формулировки также являются ключевыми прагматическими средствами выражения идеологии в наименованиях социально-политических ток-шоу: «*How Do RFK Jr. Supporters Feel About His VP Pick? Michael Kosta Investigates*» [The Daily Show, 28.04.2024]. Риторический вопрос в данном примере не запрашивает информацию, а приглашает зрительскую аудиторию разделить определенное предположение или эмоцию.

Композиционные средства являются мощнейшим инструментом идеологического программирования в наименованиях ток-шоу. Они не просто информируют, но и формируют рамки восприятия определенной информации: «*Israel & Palestine's Temporary Truce & Ozempic's Effect on Thanksgiving*» [The Daily Show, 22.11.2023]. В данном примере происходит намеренное снижение важности события путем постановки сложного геополитического вопроса в один ряд с темой праздничного ужина, что придает сатирический и обесценивающий эффект событию.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что англоязычные наименования социально-политических ток-шоу представляют собой не идентифицирующий, а

конституцирующий элемент дискурса, формирующий устойчивую идеологическую рамку, обуславливающую интерпретацию любого содержания телепрограммы. Наименование в структуре англоязычного социально-политического ток-шоу выступает не каналом трансляции государственной идеологии, а инструментом экспликации и продвижения политической и мировоззренческой позиции авторов программы, выражающей: критику правого популизма и Дональда Трампа; критику консервативных медиа и институтов; комплексный, но скептический взгляд на внешнюю политику. The Daily Show – это не государственная программа, а коммерческое сатирическое ток-шоу на американском телевидении. Оно не ставит своей целью трансляцию официальной государственной идеологии США. Вместо этого оно выражает идеологическую позицию своих создателей и авторов, которая отражает определенный спектр взглядов, преимущественно лево-либеральных, в рамках американского медиа-ландшафта. Идеологическая составляющая в наименованиях англоязычных социально-политических ток-шоу эксплицируется посредством оценочной лексики разоблачения, иронического дистанцирования и сатирических приёмов, что отражает позицию скептицизма и критики власти присущих определенной части потребителей медиаконтента.

Обратимся к анализу русскоязычных наименований в аспекте их идеологической маркированности, что позволит выявить как универсальные, так и национально-детерминированные механизмы стратегий конструирования политической реальности. В русскоязычных социально-политических ток-шоу идеологичность может быть выражена посредством оценочной и идеологически маркированной лексики: *«Боевики перед терактом неоднократно посещали «Крокус»* [60 МИНУТ, 25.03.2024]. Устоявшийся термин *«боевики»* применяется в политическом дискурсе и дискурсе СМИ для обозначения противника, дискредитируя его в глазах широкой аудитории, лишая его легитимности и приравнивая его действия к преступным.

В наименовании российских социально-политических ток-шоу *«СК заявил о связи между терактом в «Крокусе» и проведением СВО* [60 МИНУТ, 05.04.2024]. *«СВО»* является официальным эвфемизмом, заменяющим слово *«война»* и применяется в российском медиапространстве, маркируя лояльность официальной линии правительства.

В наименовании программы *«Военные РФ освободили Водяное в ДНР»* [60 МИНУТ, 01.04.2024]. Ключевой глагол *«освободили»* применяется в контексте войны на Украине, транслируя нарратив об освобождении территории и населения от «националистического режима», проводя параллель с событиями Великой Отечественной войны.

Стилистические средства в наименованиях ток-шоу являются ключевыми инструментами идеологического позиционирования, функционирующими на уровне подсознательных ассоциаций и эмоций. Эвфемизм *«Точечные удары»* в наименовании *«Точечные удары по энергетической инфраструктуре Украины»* [60 МИНУТ, 29.03.2024] выполняет функцию семантической нейтрализации ударов по инфраструктуре Украины, создавая в политическом дискурсе и дискурсе СМИ образ высокой технологичности военной операции.

Синтаксические и нарративные средства в наименованиях социально-политических ток-шоу выступают эффективными инструментами имплицитной идеологической репрезентации. *«СК заявил о связи между терактом в «Крокусе» и проведением СВО»* [60 МИНУТ, 05.04.2024] утвердительная конструкция *«СК заявил о связи между терактом... и проведением СВО»* осуществляет эпистемологическое смещение, путем подачи версии событий, требующей доказательств, как неопровержимого факта.

Применение пассивных и безличных конструкций при описании действий в наименовании ток-шоу *«Армия России продолжает наступать»* [60 МИНУТ, 29.03.2024] осуществляет семантический сдвиг, акцентируя внимание на процессе и агенте, имплицитно устраняя прямое указание на объект воздействия, его статус и последствия.

Применение активных, угрожающих конструкций для обозначения действий Запада / Украины в наименовании программы *«Базы НАТО на Украине будут гореть»* [60 МИНУТ, 04.04.2024] является мощным инструментом реализации идеологичности, направленной на формирование определенного мировоззрения широкой аудитории. Применение прямого утверждения в форме будущего времени демонстрирует факт неизбежности определенного исхода событий, единственно возможных для оппонента.

Прием «Создание картины внешней угрозы» является идеологическим конструктом, последовательно выстраивающим образ вражеского окружения: *«В Париже порадовались террористической атаке на «Крокус Сити Холл»»* [60 МИНУТ, 27.03.2024]. В исследуемом наименовании данный механизм реализуется посредством метонимической связи внутреннего акта терроризма (*«Крокус Сити Холл»*) с реакцией западной столицы (*«радость в Париже»*), что проецируется на уровень геополитической конфронтации.

Прием «Демонстрация внутренней силы и контроля» является ключевым нарративом, служащим для легитимации власти: *«Путин проведет совещание в связи с терактом в «Крокусе»»* [60 МИНУТ, 25.03.2024]. Действия власти, такие как масштабные мероприятия с участием первых лиц, демонстрируют наличие порядка, безопасности и близость лидера к «народу» и силовикам.

Дихотомия «Наш успех vs. их провал» служит простым, но мощным инструментом идеологического воздействия, упрощающим сложную реальность до бинарной схемы: «Траншеи в чистом поле: как выглядит украинская оборона» [60 МИНУТ, 27.03.2024]. В анализируемом наименовании демонстрируется противопоставление успехов российской армии и проблем ВСУ «*траншеи в чистом поле*», что создаёт образ бесперспективности обороны армии ВСУ.

Таким образом, идеологическая составляющая в наименованиях русскоязычных социально-политических ток-шоу эксплицируется через идеологическую картину мира, включающую такие позиции: Россия – осажденная крепость, сталкивающаяся с угрозой международного терроризма и враждебного Запада (НАТО, США, ЕС). СВО представлена как вынужденная, справедливая и технически успешная операция по освобождению территорий и защите национальных интересов. Власть (в лице президента, правительства, армии, спецслужб) действует решительно, компетентно и защищает страну от всех угроз. Слабость и аморальность украинской армии ведет государство к поражению. Идеологическая составляющая эксплицируется посредством терминологии (*СВО, боевики, освобождение*), утверждая официальные версии как неоспоримые факты. Отбор и противопоставление политических событий в эфире формирует чёткую бинарную картину «*Мы (сильные, правые, обороняющиеся) vs. Они (слабые, аморальные, агрессоры/террористы)*». Применение термина «*освобождение*» отсылает к нарративу Великой Отечественной войны, проводя параллели с исторической миссией по защите мира от нацизма. Посредством русскоязычных наименований социально-политических ток-шоу транслируется целостная идеология национальной безопасности в условиях перманентной гибридной войны. Это идеология основывается на принципах государственного суверенитета, консервативного традиционализма, силовой политики и цивилизационной исключительности, противопоставляемой либеральному глобализму Запада.

Выводы. Проведенный анализ наименований англо- и русскоязычных социально-политических ток-шоу позволяет рассматривать наименование ток-шоу как микромодель политического дискурса, а сравнительное изучение этих моделей позволяет понять механизмы идеологического воздействия современных медиа на широкую аудиторию в национальном и мировом измерениях.

Идеологичность является не факультативным, а конститутивным свойством политического дискурса, однако её лингвистические и прагматические механизмы обусловлены типом медиамодели и политической культуры.

В западной медиамодели идеологичность носит преимущественно критический и оппозиционный характер. Она выражается через инструменты деконструкции, сатиры и скепсиса по отношению к власти. Лингвистические средства служат не утверждению официальной доктрины, а её разоблачению, что обусловлено плюралистической базой западной медиамодели.

В этатистской модели идеологичность носит утверждающий и мобилизационный характер. Она направлена на легитимацию действий государства и консолидацию общества вокруг официального нарратива. Лингвистический арсенал здесь включает применение соответствующей терминологии, утвердительных синтаксических конструкций, патерналистской риторики, бинарных оппозиции, способствующих единению массовой аудитории.

В обоих типах политического дискурса и дискурса СМИ язык применяется в качестве стратегического инструмента с целью фреймирования реальности, конструирования идентичности и управления вниманием аудитории.

В англоязычном политическом дискурсе конфликт интерпретаций является системной нормой, где истина рождается в процедурном столкновении позиций. Русскоязычный дискурс стремится к «монополии на истину», устраняя саму возможность альтернативной интерпретации фактов и событий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бессонов А. П. Газетный заголовок. Ленинград: Наука, 1958. 62 с.
2. Бушев А. Б. Политическая коммуникативистика // Филологические науки. 2018. № 1. С. 33-44.
3. Винокур Г. О. Культура языка. Москва: Научный мир, 1999. 488 с.
4. Дунас Д. В., Салихова Е. А., Толоконникова А. В., Бабына Д. А. Установление повестки дня и эффект фрейминга: о необходимости концептуального единства в медиаисследованиях «цифровой молодежи» // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2022. № 4. С. 3-29.
5. Зелинский С. А. Информационно-психологическое воздействие на массовое сознание. Санкт-Петербург: Скифия, 2008. 404 с.
6. Каримова А. А. Социально-политическая оценка как проявление современного политического дискурса // Политическая лингвистика. 2011. № 1 (35). С. 130-135.
7. Коноплев Д. Э. Парадигмальный переход в экономических публикациях СМИ: от либеральных оценок к информационному патернализму // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2024. № 1 (51). С. 39-45.
8. Латов Ю. В. Патернализм без конца и без края? (дискуссия об историческом подходе к социологии трудовых отношений) // Социологические исследования. 2025. № 7. С. 161-165.
9. Петрова И. К. Массовая культура и государственный патернализм: о воздействии культурной политики на формирование поведенческих стереотипов и ценностей // Общество и экономика. 2020. № 12. С. 56-73.

10. Пономарев Н. Ф. Медиафрейминг как ключевая дискурсивная стратегия // *Власть*. 2013. Т. 21. № 9. С. 93-98.
11. Райзберг Г. А. Современный социоэкономический словарь. Москва: ИНФРА, 2012. 629 с.
12. Чудинов А. П. Политическая лингвистика. Москва: Флинта: Наука, 2008. 256 с.
13. Bartling B., Srinivasan K. Paternalistic interventions: determinants of demand and supply. Working Paper Series. Department of Economics, 2025. 40 p.
14. Fowler R. Language in the news: Discourse and ideology in the press. London, New York: Routledge, 1991. 254 p.
15. Großmann M. R. P. Paternalism and Rule-Making: Three Experimental Studies in Political Economy (PhD thesis). Köln: Universität zu Köln, 2025. 177 p.
16. Morley J. Truth to Tell: Form and Function in Newspaper Headlines. Bologna: CLUEB, 2003. 214 p.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ МАТЕРИАЛА

1. Армия России продолжает наступать // 60 МИНУТ. 29.03.2024. Доступ: <https://smotrim.ru/video/2783470>. (Дата обращения: 10.09.2025).
2. Базы НАТО на Украине будут гореть // 60 МИНУТ. 04.04.2024. Доступ: <https://smotrim.ru/video/2786345>. (Дата обращения: 10.09.2025).
3. Боевики перед терактом неоднократно посещали «Крокус» // 60 МИНУТ. 25.03.2024. Доступ: <https://smotrim.ru/video/2780567>. (Дата обращения: 10.09.2025).
4. В Париже порадовались террористической атаке на «Крокус Сити Холл» // 60 МИНУТ. 27.03.2024. Доступ: <https://smotrim.ru/video/2782150>. (Дата обращения: 10.09.2025).
5. Военные РФ освободили Водяное в ДНР // 60 МИНУТ. 01.04.2024. Доступ: <https://smotrim.ru/video/2784270>. (Дата обращения: 10.09.2025).
6. Путин проведет совещание в связи с терактом в «Крокусе» // 60 МИНУТ. 25.03.2024. Доступ: <https://smotrim.ru/video/2780807>. (Дата обращения: 10.09.2025).
7. СК заявил о связи между терактом в «Крокусе» и проведением СВО // 60 МИНУТ. 05.04.2024. Доступ: <https://smotrim.ru/video/2786977>. (Дата обращения: 10.09.2025).
8. Точечные удары по энергетической инфраструктуре Украины // 60 МИНУТ. 29.03.2024. Доступ: <https://smotrim.ru/video/2783181>. (Дата обращения: 10.09.2025).
9. Траншеи в чистом поле: как выглядит украинская оборона // 60 МИНУТ. 27.03.2024. Доступ: <https://smotrim.ru/video/2781858>. (Дата обращения: 10.09.2025).
10. Fox News Freaks Out Over Easter Falling on Trans Visibility Day // The Daily Show. 03.04.24. Доступ: https://youtu.be/FI_D9kwi4tY?si=Ws77-qi2O_wIn3JY. (Дата обращения: 10.09.2025).
11. How Do RFK Jr. Supporters Feel About His VP Pick? Michael Kosta Investigates // The Daily Show. 28.04.2024. Доступ: https://youtu.be/T_ciM1ahUOo?si=eMKyfq3YC1gMAx5q. (Дата обращения: 10.09.2025).
12. Israel & Palestine's Temporary Truce & Ozempic's Effect on Thanksgiving // The Daily Show. 22.11.2023. Доступ: <https://youtu.be/jrT3JVJKTbw?si=Aj-rMm08hsbaZE0J>. (Дата обращения: 10.09.2025).
13. Jon Stewart Calls BS on Trump & the GOP's Performative Patriotism // The Daily Show. 12.03.2024. Доступ: <https://youtu.be/LJU177rsFEw?si=34b7JazEXbZ99zjb>. (Дата обращения: 10.09.2025).
14. Jon Stewart on Trump's «Victimless» Fraud & Jordan Klepper on Trump's Bible Grift // The Daily Show. 30.03.2024. Доступ: <https://youtu.be/prkgZjPR8?si=NSL1DECPIpnOK43g>. (Дата обращения: 10.09.2025).

15. Jon Stewart Unpacks the GOP's «Migrant Crime» Narrative // The Daily Show. 05.03.2024. Доступ: <https://youtu.be/sWOys51THP0?si=-jXakVobwOa8W3Xc>. (Дата обращения: 10.09.2025).

16. Steven Levitsky – «Tyranny of the Minority» and Improving Our Democracy // The Daily Show. 12.03.2024. Доступ: <https://youtu.be/Yqg2tDed3ko?si=C7l3jK4m-m5TYlq4>. (Дата обращения: 10.09.2025).

17. Welcome to Trump Elementary // The Daily Show. 05.04.2024. Доступ: <https://youtu.be/V8x-AJqs6Ms?si=krUpoCoAOmw41z6D>. (Дата обращения: 10.09.2025).

REFERENCES

1. Bessonov, A. P. (1958). *Gazetnyy zagolovok* [Newspaper headline]. Leningrad: Nauka. (In Russ.).

2. Bushev, A. B. (2018). Politicheskaya kommunikativistika [Political communication studies]. In *Filologicheskie nauki*. No 1. Pp. 33-44. (In Russ.).

3. Vinokur, G. O. (1999). *Kultura yazyka* [Culture of language]. Moscow: Nauchnyy mir. (In Russ.).

4. Dunas, D. V., Salikhova, E. A., Tolokonnikova, A. V., Babyna, D. A. (2022). Ustanovlenie povestki dnya i effekt freyminnga: o neobkhodimosti kontseptualnogo edinstva v mediaissledovaniyakh «tsifrovoy molodezhi» [Agenda-setting and framing effect: on the need for conceptual unity in media studies of «digital youth»]. In *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10. Zhurnalistika*. No 4, Pp. 3-29. (In Russ.).

5. Zelinskiy, S. A. (2008). *Informatsionno-psikhologicheskoe vozdeystvie na massovoe soznanie* [Information and psychological influence on mass consciousness]. Saint-Petersburg: Skifiya. (In Russ.).

6. Karamova, A. A. (2011). *Sotsialno-politicheskaya otsenka kak proyavlenie sovremennogo politicheskogo diskursa* [Socio-political assessment as a manifestation of modern political discourse]. In *Politicheskaya lingvistika*. No 1 (35), Pp. 130-135. (In Russ.).

7. Konoplev, D. E. (2024). Paradigmalnyy perekhod v ekonomicheskikh publikatsiyakh SMI: ot liberalnykh otsenok k informatsionnomu paternalizmu [Paradigm shift in economic media publications: from liberal assessments to information paternalism]. In *Znak: problemnoe pole mediaobrazovaniya*. No 1 (51). Pp. 39-45. (In Russ.).

8. Latov, Yu. V. (2025). Paternalizm bez kontsa i bez kraya? (diskussiya ob istoricheskom podkhode k sotsiologii trudovykh otnosheniy) [Paternalism without end and without edge? (discussion on the historical approach to the sociology of labor relations)]. In *Sotsiologicheskie issledovaniya*. No 7. Pp. 161-165. (In Russ.).

9. Petrova, I. K. (2020). Massovaya kultura i gosudarstvennyy paternalizm: o vozdeystvii kulturnoy politiki na formirovanie povedencheskikh stereotipov i tsennostey [Mass culture and state paternalism: on the impact of cultural policy on the formation of behavioral stereotypes and values]. In *Obshchestvo i ekonomika*. No 12. Pp. 56-73. (In Russ.).

10. Ponomarev, N. F. (2013). Mediafreyminng kak klyuchevaya diskursivnaya strategiya [Media framing as a key discursive strategy]. In *Vlast*. Vol. 21. No 9. Pp. 93-98. (In Russ.).

11. Rayzberg, G. A. (2012). *Sovremennyy sotsioekonomicheskiy slovar* [Modern socio-economic dictionary]. Moscow: INFRA. (In Russ.).

12. Chudinov, A. P. (2008). *Politicheskaya lingvistika* [Political linguistics]. Moscow: Flinta: Nauka. (In Russ.).

13. Bartling, B., Srinivasan, K. (2025). *Paternalistic interventions: determinants of demand and supply*. Working Paper Series. Department of Economics.

14. Fowler, R. (1991). *Language in the news: Discourse and ideology in the press*. London; New York: Routledge.

15. Großmann, M. R. P. (2025). *Paternalism and Rule-Making: Three Experimental Studies in Political Economy* (PhD thesis). Köln: Universität zu Köln.

16. Morley, J. (2003). *Truth to Tell: Form and Function in Newspaper Headlines*. Bologna: CLUEB.

SOURCES OF MATERIAL

1. Armiya Rossii prodolzhaet nastupat [Russian Army Continues Its Offensive]. In *60 MINUT*. 29.03.2024. Available at: <https://smotrim.ru/video/2783470>. (Accessed: 10.09.2025).
2. Bazy NATO na Ukraine budut goret [NATO Bases in Ukraine Will Burn]. In *60 MINUT*. 04.04.2024. Available at: <https://smotrim.ru/video/2786345>. (Accessed: 10.09.2025).
3. Boeviki pered teraktom neodnokratno poseschali «Krokus» [Militants Visited Crocus City Hall Multiple Times Before the Attack]. In *60 MINUT*. 25.03.2024. Available at: <https://smotrim.ru/video/2780567>. (Accessed: 10.09.2025).
4. V Parizhe poradovalis terroristicheskoy atake na «Krokus Siti Khol» [Paris Rejoiced at the Terrorist Attack on Crocus City Hall]. In *60 MINUT*. 27.03.2024. Available at: <https://smotrim.ru/video/2782150>. (Accessed: 10.09.2025).
5. Voennye RF osvobodili Vodyanoe v DNR [Russian Armed Forces Liberate Vodyane in the DPR]. In *60 MINUT*. 01.04.2024. Available at: <https://smotrim.ru/video/2784270>. (Accessed: 10.09.2025).
6. Putin provedet soveshanie v svyazi s teraktom v «Krokuse» [Putin to Hold Meeting Following Crocus City Hall Attack]. In *60 MINUT*. 25.03.2024. Available at: <https://smotrim.ru/video/2780807>. (Accessed: 10.09.2025).
7. SK zayavil o svyazi mezhdru teraktom v «Krokuse» i provedeniem SVO [Investigative Committee Claims Link Between Crocus Attack and Special Military Operation]. In *60 MINUT*. 05.04.2024. Available at: <https://smotrim.ru/video/2786977>. (Accessed: 10.09.2025).
8. Tochechnye udary po energeticheskoy infrastrukture Ukrainy [Precision Strikes on Ukrainian Energy Infrastructure]. In *60 MINUT*. 29.03.2024. Available at: <https://smotrim.ru/video/2783181>. (Accessed: 10.09.2025).
9. Transhei v chistom pole: kak vyglyadit ukrainskaya oborona [Trenches in an Open Field: What Ukrainian Defense Looks Like]. In *60 MINUT*. 27.03.2024. Available at: <https://smotrim.ru/video/2781858>. (Accessed: 10.09.2025).
10. Fox News Freaks Out Over Easter Falling on Trans Visibility Day. In *The Daily Show*. 03.04.24. Available at: https://youtu.be/FI_D9kwi4tY?si=Ws77-qi2O_wIn3JY. (Accessed: 10.09.2025).
11. How Do RFK Jr. Supporters Feel About His VP Pick? Michael Kosta Investigates. In *The Daily Show*. 28.04.2024. Available at: https://youtu.be/T_ciM1ahUOo?si=eMKyfq3YC1gMAx5q. (Accessed: 10.09.2025).
12. Israel & Palestine's Temporary Truce & Ozempic's Effect on Thanksgiving». In *The Daily Show*. 22.11.2023. Available at: https://youtu.be/jrT3JVJKTbw?si=Aj_rMm08hsbaZE0J. (Accessed: 10.09.2025).
13. Jon Stewart Calls BS on Trump & the GOP's Performative Patriotism. In *The Daily Show*. 12.03.2024. Available at: <https://youtu.be/LJU177rsFEw?si=34b7JazEXbZ99zjb>. (Accessed: 10.09.2025).
14. Jon Stewart on Trump's «Victimless» Fraud & Jordan Klepper on Trump's Bible Grift. In *The Daily Show*. 30.03.2024. Available at: <https://youtu.be/prkgZjPR8?si=NSL1DECPIpOK43g>. (Accessed: 10.09.2025).
15. Jon Stewart Unpacks the GOP's «Migrant Crime» Narrative. In *The Daily Show*. 05.03.2024. Available at: <https://youtu.be/sWOys51THP0?si=-jXakVobwOa8W3Xc>. (Accessed: 10.09.2025).
16. Steven Levitsky – «Tyranny of the Minority» and Improving Our Democracy. In *The Daily Show*. 12.03.2024. Available at: <https://youtu.be/Yqg2tDed3ko?si=C7l3jK4m-m5TYlq4>. (Accessed: 10.09.2025).

17. Welcome to Trump Elementary. In *The Daily Show*. 05.04.2024. Available at: <https://youtu.be/V8x-AJqs6Ms?si=krUpoCoAOmw41z6D>. (Accessed: 10.09.2025).

Яковлева Елена Павловна – преподаватель
кафедры английской филологии,
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Республики
Крым «Крымский инженерно-педагогический
университет имени Февзи Якубова»
(пер. Учебный, 8, г. Симферополь, Республика
Крым, Российская Федерация, 295015)
E-mail: lenayac81@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6482-7360.

Yakovleva, Elena Pavlovna – Lecturer at the
Department of English Philology, State Budgetary
Educational Institution of Higher Education
of the Republic of Crimea «Fevzi Yakubov
Crimean Engineering and Pedagogical
University» (8 Uchebnyy Lane, Simferopol,
Republic of Crimea, Russian Federation, 295015)
E-mail: lenayac81@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6482-7360.

Поступила в редакцию 16 декабря 2025 г.